

Supplementary Material 1: Survey Questionnaire

Instructions/الاتجاهات

English:

Please indicate your level of agreement with the following statements regarding tourism in Saudi Arabia. There are no right or wrong answers. Your responses are anonymous and will be used for academic research purposes only.

Arabic:

يرجى تحديد مدى موافقتك على العبارات التالية المتعلقة بالسياحة في المملكة العربية السعودية. لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة. جميع الإجابات سرية وستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط.

Response Scale / مقياس الإجابة

- 1 = Strongly Disagree / أعارض بشدة
2 = Disagree / أعارض
3 = Neutral / محايد
4 = Agree / أوافق
5 = Strongly Agree / أوافق بشدة

Section A: Demographic Information

القسم الأول: المعلومات الديموغرافية

1. Gender / الجنس

- Male / ذكر
- Female / أنثى

2. Age Group / الفئة العمرية

- Under 18 / أقل من 18
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54

3. Level of Study / المستوى الدراسي

- Undergraduate / بكالوريوس

- دراسات عليا / Postgraduate

4. Field of Study / (اختياري) التخصص الدراسي

- إدارة أعمال / Business
- هندسة / Engineering
- علوم اجتماعية / Social Sciences
- أخرى / Other

5. Type of University / (اختياري) نوع الجامعة

- جامعة حكومية / Public University
- جامعة خاصة / Private University

Section B: Main Constructs

القسم الثالث: المتغيرات الرئيسية

1. Destination Image / صورة الوجهة السياحية

1. My country is seen as an attractive tourist destination.
ينظر إلى بلدي كوجهة سياحية جذابة
2. The tourism infrastructure in my country is well-developed.
البنية التحتية السياحية في بلدي متطورة بشكل جيد
3. Tourists feel safe and welcome in my country.
يشعر السياح بالأمان والترحيب في بلدي

2. Tourism-Related National Identity Perception / إدراك الهوية الوطنية المرتبطة بالسياحة

1. Tourism contributes to strengthening our national identity.
تُساهم السياحة في تعزيز هويتنا الوطنية
2. Cultural tourism increases pride in local traditions.
تُعزز السياحة الثقافية الفخر بالتقاليد المحلية
3. I feel proud when tourists admire our culture.
أشعر بالفخر عندما يُعجب السياح بثقافتنا

3. Tourism Career Aspirations / الطموحات المهنية في مجال السياحة

1. I am interested in pursuing a career in tourism.
أنا مهتم بالعمل في مجال السياحة

2. Tourism offers diverse and rewarding career opportunities.
توفر السياحة فرصًا مهنية متنوعة ومجزية
3. I see tourism as a respected professional field.
أرى أن السياحة مجال مهني محترم

4. Behavioral Intention to Support Tourism / النية السلوكية لدعم السياحة

1. I will recommend my country as a tourist destination.
سأوصي بلدي كوجهة سياحية
2. I support policies that encourage tourism development.
أؤيد السياسات التي تشجع على تنمية السياحة
3. I am willing to participate in tourism-related activities.
أنا مستعد للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة